

07/09/2022 - DOI: 10.5281/zenodo.7057467

Zima, l'enzima Archeologa!

AUTRICE

Alessia Monticone

Tech4Culture, PhD 36 ciclo. Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

Musei Reali di Torino

alessia.monticone@unito.it

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di quinta elementare Istituto Comprensivo San Giorgio Canavese, plesso di San Giusto C.se (TO)

DIPARTIMENTO DI
NEUROSCIENZE
UNIVERSITÀ DI TORINO

Ciao sono ZIMA!

Un enzima. Anzi, sono donna, quindi un'enzima. Sono una proteina particolare. Molto particolare! Quando ci sono io, le cose accadono più' in fretta. Anzi sono proprio io a farle accadere! Ma aspetta. Ti racconto ancora qualcosa di me. In realtà io, ZIMA, studio il mondo del passato. Cosa hanno lasciato gli uomini le donne i bambini e gli animali che sono vissuti anche mille e mille anni prima di te. E per farlo, sto cercando un modo per mettere in comunicazione sempre meglio la scienza, la Biologia (quindi le Scienza della Vita) e l'Archeologia (il Racconto dell'Antico). Diciamo che io, Zima, sono un'enzima 'ARCHEOLOGI-ASI'. Ti ricordo il nome di una medicina? Può darsi. Gli umanisti e le persone che studiano il comportamento degli umani nel tempo sono un po' una medicina. Siamo una medicina per il pensiero, stimoliamo la riflessione su cosa stiamo facendo e dove andremo.

Ti faccio un esempio. Hai un cane? Sì, tu mio piccolo lettore che ti stai soffiando il nasino. O tu, mia piccola lettrice con i baffetti di cioccolato (anche io amo il cioccolato), bevi volentieri il latte? Ti piace il miele? O ancora, voi due, gemellini in fondo, avete un ciondolo della nonna fatto di madreperla? Un pettine dello zio con il manico in osso?..i pettini da barba sono tornati molto di moda!

Ecco, la mia ricerca arqueo-biologica o bio-archeologica (per la quale io sono un'enZIMA) si occupa dei prodotti di origine animale che si trovano nei musei. Dall'osso rosicchiato da un cane in un villaggio preistorico, alle tracce, praticamente invisibili ad occhio nudo, di latte...o latte e miele... rimaste sul fondo di una tazza della antica Val di Susa, allo scoprire esattamente quale osso (o palco o corno) hanno usato i Longobardi del Medioevo Piemontese per fare i loro pettini. Palco. Stai immaginando un teatro? No. Questa volta no, anche se rimettiamo in scena la storia, palco e' il nome che hanno le 'corna' dei cervi. Quelle che cadono e ricrescono e che persino oggi vengono

utilizzate per fare preziosi manici di 'utensili' ovvero oggetti UTILI per fare delle cose come il manico di un cucchiaio, di un coltello da cucina, un bracciale, degli anelli, ...

Lo sai? Nelle ossa, anche nel palco, che ora sai cos'è, le proteine, ovvero una parte dei mattoncini di cui sono fatte, si conservano molto a lungo! E grazie a loro possiamo cercare informazioni, raccontare il rapporto dell'uomo con l'ambiente e le sue risorse nel passato. Ad esempio cosa hanno mangiato gli uomini le donne e i bambini del passato, in quali contenitori, oppure con quali animali hanno convissuto e con i resti di quali animali hanno costruito alcuni degli oggetti della loro vita quotidiana.

Lo schema del mio lavoro di ricerca è riassunto in questa immagine e nella didascalia sotto

Prendo un oggetto archeologico (es. Pettine longobardo) lo campiono usando una gomma da cancellare (si, servono anche per intrappolare le proteine), o un sacchettino (anche nei sacchettini di PVC per effetto triboelettrico

possono rimanere delle proteine) o ne sciolgo una piccolissima scheggia con dell'acido per liberare le proteine 'intrappolate' nella parte minerale dell'osso, come il collagene. Il collagene è la proteina più abbondante e resistente al tempo dei tessuti ossei. Il collagene, in quanto proteina, è GENERE SPECIFICA, cioè cambia in base a quanto cambia il DNA dell'organismo che produce l'osso. Analizzando i peptidi (vedi il n 4 in figura) del collagene, cioè dei pezzetti di proteina, riesco a riconoscere (👉👉) l'animale che ha fornito la materia prima e per farlo uso un macchinario che si chiama Spettrometro di Massa.

Oltre ad occuparmi di oggetti 'carini' e 'fermi' nelle collezioni museali esposte, mi occupo anche di piccoli resti di animali da scavi archeologici che fino a qualche anno fa non si potevano distinguere gli uni dagli altri, perché' troppo piccoli o rovinati. Oggi invece grazie al metodo che utilizzo possiamo sapere a quale animale siano appartenuto. Con la mia ricerca, quindi, immaginiamo di poter scrivere qualche capitolo nuovo di preistoria piemontese.

Una 'costola' sperimentale della mia ricerca riguarda anche i prodotti derivati da animali (come per esempio latte, burro, yogurt) nei fondi di ceramica ovvero nell'utilizzare metodi molecolari per distinguere le proteine rimaste intrappolate nei frammenti di contenitori archeologici.

Glossario

Molecola: tutto ciò che ci circonda (oggetti, animali, piante, persone) è formato da piccolissime sostanze chimiche che si chiamano molecole.

Polline: piccolissimi granuli che vengono trasportati di fiore in fiore e servono per far nascere altri individui della stessa pianta.

Antiossidante: sostanze capaci di eliminare altre sostanze pericolose che danneggiano le nostre cellule e possono quindi causare malattie.

Integratore alimentare: prodotti che hanno al loro interno sostanze positive per la nostra salute.

Riciclare: riutilizzare un materiale che sarebbe destinato ad essere buttato o scartato.

Scarti: sostanze che vengono normalmente buttate ma che possono essere riutilizzate.